

REVISIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ESPECIES DE *ERIOPIIS* (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) DEL PERÚ

Abdhiel A. Bustamante Navarrete², Guillermo González Fuentes³
& Anahí J. Oroz Ramos^{1,2}

¹ Asociación Ecosistemas Andinos, ECOAN: www.ecoanperu.org

² Especialidad de Entomología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco UNSAAC.

AABN: abdhie77@yahoo.es AJOR: anahijeannette@yahoo.com

³ Santiago, Chile – willogonzalez@yahoo.com

Resumen: Se describen dos nuevas especies del género *Eriopis* Mulsant 1850: *Eriopis canrash* sp. n. y *E. lawalawani*, sp. n., provenientes de las regiones de Ancash y Puno, en las sierras del centro y sur del Perú. Además se procede a la redescipción de *Eriopis nobilis* Mader 1958 en base a ejemplares capturados en la región típica, Ancash, ampliando las localidades de su distribución conocida. Se establece la nueva sinonimia *Eriopis magroensis* Eizaguirre = *Coleomegilla quadrifasciata quinquefasciata* (Sturm), **syn. nov.**

Palabras clave: Coleoptera, Coccinellidae, *Eriopis*, Sudamérica, Perú, Ancash, Puno, Conchucos.

Revision and description of some species of *Eriopis* (Coleoptera: Coccinellidae) from Peru

Abstract: Two new species belonging to the genus *Eriopis* Mulsant 1850 are described: *Eriopis canrash* sp. n. and *E. lawalawani*, sp. n., from the Ancash and Puno regions, in the central and southern mountains of Peru. Also, a redescription is given of *Eriopis nobilis* Mader 1958 based on specimens taken in the typical area, Ancash, thus increasing the number of localities known for the species. The following synonymy is established: *Eriopis magroensis* Eizaguirre = *Coleomegilla quadrifasciata quinquefasciata* (Sturm), **syn. nov.**

Key words: Coleoptera, Coccinellidae, *Eriopis*, South America, Peru, Ancash, Puno, Conchucos.

Taxonomía/Taxonomy: *Eriopis canrash* sp. n. *Eriopis lawalawani* sp. n.

Introducción

Durante la realización de los proyectos “Diversidad de los Bosques de *Polylepis* en el Callejón de Conchucos, Ancash, Perú” y “Diversidad de los Bosques de *Polylepis* en la Región Puno, Perú”, ejecutados por la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN) y financiados por Conservación Internacional y American Bird Conservancy, se pudieron coleccionar tres morfoespecies del género *Eriopis* Mulsant 1850. La revisión de estos ejemplares permitió determinar a dos de ellas como nuevos taxones, *Eriopis canrash* (Ancash) y *Eriopis lawalawani* (Puno). La tercera especie fue determinada como a *E. nobilis* (Ancash), especie que no fue conocida por Hofmann (1970), por lo cual se redescibe incluyendo la descripción de la genitalia y sus variaciones.

El género *Eriopis* fue creado por Mulsant (1850) y consta actualmente de 13 especies descritas con distribución exclusiva en América del Sur, llegando por el norte hasta Colombia y Venezuela y por el sur hasta el extremo austral del continente. Presenta taxones aislados junto a otros más difundidos incluyendo además algunos endemismos como los casos *E. opposita* de Las Islas Juan Fernández (Chile). Su máxima riqueza de especies se centra en la cordillera de los Andes, en las zonas altas de Perú, Bolivia y norte de Chile. El género fue revisado por Hofmann (1970). Posteriormente Eizaguirre (2004) y Bustamante (2005) agregaron nuevas especies.

La especie *Eriopis magroensis* descrita por Eizaguirre fue reconocida de inmediato por los autores como *Coleomegilla quadrifasciata* var. *quinquefasciata* (Sturm, 1896) **nueva sinonimia** en base a la detallada descripción y dibu-

jos del autor, siendo esta especie común en la localidad típica mencionada por Eizaguirre. Esta identificación fue confirmada además por la especialista Natalia Vandenberg, del Museo Smithsonian de Washington (comunicación personal).

El estado actual de conocimiento del género *Eriopis* es muy insatisfactorio. Las claves actuales se basan en la conformación de las manchas pronotales y elitrales, salvo dos o tres especies bien caracterizadas. Estas manchas suelen ser muy variables incluso a nivel específico, lo cual no permite una adecuada identificación de las especies. Si bien Hofmann dibujó las genitalias de todas las especies, los dibujos son muy esquemáticos. Además los genitales en este género presentan pocas características definitorias en la separación de las especies, siendo en general muy homogéneas y presentando alta variabilidad intraespecífica. Se presume que una vez efectuada una revisión del género *Eriopis* una gran cantidad de cambios taxonómicos serán necesarios, así como la adición de nuevas especies.

Material y métodos

Los ejemplares analizados fueron procesados previamente de la siguiente forma: primeramente se separó el abdomen que fue mantenido en una solución de KOH (Hidróxido de Potasio) sometido a calor, sin llegar a ebullición, para ablandarlo. Tras limpiar los residuos de KOH con alcohol, se introdujo el abdomen en Peróxido de Hidrógeno también sometido al calor por unos minutos hasta aclarar las estruc-

turas. Posteriormente se extrajeron las estructuras internas en un sustrato de glicerina para evitar la desecación y para su posterior preservación en micro viales (modificado de Steyskal *et al.*, 1986).

Las mediciones fueron efectuadas con reglilla bajo microscopio binocular. Las medidas son las estándares, en el caso de los adultos el largo incluye desde la cabeza al ápice de los élitros; el ancho elitral y pronotal fue medido en la parte más ancha de éstos. En el caso de la genitalia el largo del tegmen fue medido desde el ápice del cuerpo basal hasta el ápice de los parámetros, el ancho corresponde a la parte más abultada del cuerpo basal.

La terminología usada para las descripciones de la morfología externa se basa en Kovar (1973). Para la genitalia se usa la terminología de Gordon (2002).

El material tipo ha sido depositado en las siguientes colecciones: Colección Entomológica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Museo Entomológico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, (UNMSM), United States National Museum, Washington D.C. (USNM), Museo Nacional de Historia Natural de Santiago (MNHNS). Los ejemplares utilizados provienen además de las colecciones particulares de Manuel Diéguez (CMD) y Guillermo González (CGG) de Santiago, Chile.

Taxonomía

Eriopsis canrash nueva especie

Fig. 1, 4, 7, 10, 13, 16.

DIAGNOSIS: La especie se reconoce de inmediato entre las demás especies presentes en el Perú por el predominio de la coloración negra en sus élitros y su aspecto frecuentemente opaco y algo sedoso, debido a la fuerte microrreticulación. Solo algunas variedades de *Eriopsis magellanica*, especie que se encuentra en la zona austral de Chile y Argentina, presentan una coloración similar, pero la conformación de manchas es bastante diferente, y la superficie elitral es siempre brillante.

DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO: largo total: 4,7 mm, pronoto: largo 1,2 mm, ancho 1,5 mm, elitro: largo 2,75 mm, ancho 1,3 mm.

Morfología Externa: El macho tiene forma oval alargada, teniendo los élitros con lados casi paralelos. La coloración general es negra con un patrón de manchas crema. La superficie es glabra y cubierta de microrreticulación, lo que la hace parecer opaca y algo sedosa, especialmente en los élitros. La cabeza es negra excepto el clipeo que presenta el borde superior amarillo. Las piezas bucales y las antenas varían de marrón claro a marrón oscuro. El pronoto es negro, con manchas pequeñas en los bordes anterior y posterior, subcuadrangulares. Además presenta una franja angosta a cada costado, la cual es más ancha en la parte anterior. El escutelo es pequeño, negro, subtriangular y redondeado. Los élitros presentan un borde claro bastante angosto. En la base del elitro este borde toma la forma de una mancha oblonga y transversal que abarca desde el hombro hasta los dos tercios del ancho de la base no alcanzando a tocar el escutelo. Antes de la mitad del elitro el borde lateral se ensancha formando una mancha ovalada, que penetra hasta

un tercio en el disco. En los cuatro quintos hay otro ensanchamiento del borde formando un arco de círculo y antes del ápice existe otro ensanchamiento semicircular. El disco es negro excepto por dos manchas: una de ellas es pequeña y oblonga, se presenta a la altura de los dos quintos del elitro, es oblicua y apunta hacia atrás en dirección a la sutura ocupando menos de la mitad interna del ancho del elitro. Se encuentra una segunda mancha más grande, oblonga y transversa a la altura de los cuatro quintos del elitro, que ocupa la mitad interna del ancho de éste y no llega a tocar el borde ni la sutura. El lado inferior y las patas son negras, excepto las epipleuras e hipómeros que son de color crema. Los mesepímeros, el tercio inferior del metepisterno y los metepímeros son de color crema casi blanco. El cuerpo es glabro y con escasa pilosidad, presentando setas y una pubescencia ligera en las antenas. La superficie ventral del cuerpo incluyendo los fémures está cubierta de pubescencia corta y fina, uniforme. La puntuación de la cabeza es regular, fuerte y profunda, presentando puntos separados por aproximadamente dos diámetros. La puntuación del protórax es notoriamente más fina y rala que la de la cabeza, teniendo los puntos separados por aproximadamente tres diámetros. Los élitros tienen la puntuación de tamaño algo mayor que la del protórax, separadas por un diámetro o más, pero algo borrada y poco profunda. El abdomen con puntuación fina pero profunda, presentando los puntos separados por dos a más diámetros y con la microrreticulación muy borrada lo que los hace verse brillantes.

Genitalia: Tegmen: su largo total (sin incluir las trabas) es de 0,95 mm. La pieza basal es casi cuadrangular, apenas más ancha que largo (0,4 mm. de ancho y 0,35 largo). El lóbulo medio tiene un largo de 0,7 mm. y un ancho de 0,3 mm. Es oblongo, algo cóncavo en la mitad distal, con sus lados divergentes en el primer tercio, luego convergentes y terminando abruptamente en punta. Los parámetros son apenas más largos que el lóbulo medio, estando ligeramente engrosados y fuertemente curvados hacia el ápice. Sifón: su longitud es de 2,6 mm. La cápsula sifonal presenta su brazo externo dirigido hacia atrás, largo, grueso y terminado en punta. El brazo interno es grueso y corto, el margen basal es fuertemente cóncavo, con la proyección apical perpendicular al sifón, teniendo sus lados convergentes en una punta roma.

ALOTIPO HEMBRA: Presenta la microrreticulación y arrugas en forma más marcada que en los machos, lo que le da una apariencia opaca, especialmente en los élitros. Las manchas marginales del pronoto son más delgadas que en los machos y están muy angostadas en la parte media y posterior, hasta casi desaparecer. Las manchas elitrales a la altura de los dos quintos del disco están muy reducidas e incluso ausentes, mientras la mancha elitral que se presenta a la altura de los cuatro quintos es de menor tamaño que en los machos abarcando menos de la mitad del ancho interno del elitro. La espermateca está fuertemente curvada y engrosada en la mitad distal y va angostándose abruptamente hasta terminar en un ápice aguzado. El nodulus y el ramus son de lados paralelos y muy cortos.

VARIACIÓN: Largo: 4,2 – 4,8 mm. Ancho: 1,9 – 2,5 mm. La forma del cuerpo puede ser más paralela o también algo oblonga. Las manchas y borde pronotal son variables, tendiendo a ser más pequeñas o angostadas. En algunos ejem-

Fig. 1-3. *Eriopis* habitus: 1: *E. canrash* (macho); 2: *E. lawalawani* (macho); 3: *E. nobilis* (hembra).

Fig. 4-15. Genitalias de *Eriopis*: *E. canrash* (4, 7, 10, 13); *E. nobilis* (5, 8, 11, 14); *E. lawalawani* (6, 9, 12, 15). Tegmen vista frontal (4-6), lateral (7-9), Sifo (10, 12), Espermateca (13-15).

plares la mancha a la altura de los 2/5 del élitro se hallada reducida llegando a desaparecer como en el caso de las hembras examinadas. El borde lateral claro puede estar reducido al margen elitral entre el penúltimo y último ensanchamiento. El tamaño de las manchas puede ser variable, en forma independiente para cada mancha. Las manchas discal nunca se funden con el borde lateral o la sutura aunque los ensanchamientos del margen elitral pueden llegar a unirse. La mancha apical discal puede ser semicircular llegando a ocupar la mitad del ancho del élitro sin tocar el margen lateral y la sutura. La microrreticulación pronotal puede estar disminuida en algunos ejemplares, siendo algo más brillantes, pero sin desaparecer totalmente. Puede haber presencia de macropunteaduras de distribución irregular.

El color de las manchas puede variar desde el crema pasando por el anaranjado claro hasta el rojo.

MATERIAL TIPO: Holotipo ♂ y Alotipo ♀: Perú, Ancash, provincia de Huarí, distrito de San Marcos, localidad de Canrash, 4311 m, 18L0274106 UTM 8929176, 21-IV-2005, col: A. Bustamante & A. Oróz (UNSAAC). Paratipos: total 23: 7♂ y 6♀: Perú, Ancash, provincia de Huarí, distrito de San Marcos, localidad de Canrash, 4311 m, 18L0274106 UTM 8929176, 21-IV-2005, col: A. Bustamante & A. Oróz, (UNSAAC, MNHNS, USNM). 3♂ y 5♀ Perú, Junín, 4.200 m.s.n.m., 09-X-49, col: F. Blancas (UNMSM). 1♀ Perú, Depto. Junín, Carhuamayo, VIII-1947, col: W. Weyrauch (USNM). 1♀ mismos datos excepto 10-XI-1997 (UNMSM)

ETIMOLOGÍA: el nombre específico conmemora a la localidad típica de este nuevo taxón, nombre de origen quechua.

DISTRIBUCIÓN: Perú, regiones de Ancash y Junín. La distribución discontinua es seguramente resultado de la falta de colectas en zonas intermedias. Probablemente pueda encontrarse en las regiones limítrofes de Huanuco, Pasco y Lima.

BIOLOGÍA: las colectas se efectuaron en una zona sin campos de cultivo, entre poaceas silvestres presentes en los márgenes de la pista Huaraz-Lima; solo estaban presentes los estados de huevo (en paquetes de 7) y adultos sumamente activos que convivían con ejemplares de *Cycloneda ancoralis* (Mulsant). No se pudieron hallar los organismos que sirven de alimento a estos coccinélidos. La zona circundante al lugar de colecta estaba constituida de bofedales o áreas pantanosas usadas como campos de pastoreo en la época de lluvias (noviembre-mayo).

Eriopsis lawalawani nueva especie.

Fig. 2, 6, 9, 12, 15, 16.

DIAGNOSIS: Esta especie presenta los morfotipos más pequeños de todas las especies de *Eriopsis* conocidas hasta el momento. Existe un predominio de la coloración negra debido a la ausencia total de las manchas anterior y posterior del pronoto así como de la mancha elitral central y el lado inferior es completamente negro. Además esta especie presenta una notable reducción de las manchas laterales del pronoto al igual que *Eriopsis mínima*.

DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO: largo total: 3,1 mm, pronoto: largo 0,7 mm, ancho 1,1 mm, élitro: largo 2,1 mm, ancho 1,4 mm.

Morfología Externa: El holotipo macho tiene una forma oval y alargada, algo aplanada dorsoventralmente y de lados

paralelos. La coloración general es negra y con un patrón de manchas anaranjadas. La superficie es glabra con puntuación fuerte, más notoria en los élitros. La cabeza es completamente negra incluyendo la cresta ocular, mientras las piezas bucales y las antenas son de color marrón oscuro. El pronoto es negro, semicircular y no presenta manchas en los extremos anterior y posterior; solo los ángulos anteriores están adornados con una mancha anaranjada triangular que abarca desde un sexto del margen anterior avanzando un cuarto hacia atrás por el margen lateral. El escutelo es negro, triangular y minúsculo. Los élitros son negros con un borde anaranjado angosto; en la base del élitro este borde toma la forma de una mancha subtriangular transversal que abarca desde el hombro hasta cuatro quintos de la base, casi alcanzando al escutelo. En el ápice elitral hay un ligero ensanchamiento del borde, este ensanchamiento se angosta luego y finaliza en el ángulo apical del élitro. El disco es negro excepto por una pequeña mancha redondeada de color anaranjado ubicada a la altura de los cinco sextos del élitro. La puntuación de la cabeza y del pronoto es profunda y con los puntos separados hasta por dos diámetros, mientras la puntuación del abdomen, también profunda, está separada por más de tres diámetros. El lado inferior es completamente negro incluyendo las epipleuras, los hipómeros, los mesepímeros, los metaepímeros y el metaepisterno. El cuerpo es glabro y solo hay una escasa pilosidad, setas y pubescencia ligera en la cabeza y las antenas, en el tórax, fémur, tibia, coxas y en la parte final del abdomen.

Genitalia: Tegmen, el largo total (sin incluir las trabas) es de 0,7 mm, la pieza basal es casi cuadrangular, apenas más larga que ancha (0,22 mm. de ancho y 0,25 mm. de largo). El lóbulo medio presenta un largo de 0,5 mm. y un ancho de 0,16 mm. Es oblongo, algo cóncavo en la mitad distal, con sus lados divergentes en el primer tercio, luego convergentes y terminando abruptamente en punta. Los parámetros son notoriamente más largos que el lóbulo medio, ligeramente engrosados y fuertemente curvados hacia el ápice. El sifón presenta la cápsula sifonal con el brazo externo dirigido hacia atrás, largo, grueso y terminado en punta. El brazo interno es grueso y corto, con el margen basal cóncavo y la proyección apical perpendicular al sifón y con sus lados convergentes en una punta roma.

ALOTIPO HEMBRA: Es similar al macho su tamaño es ligeramente mayor al del tipo y la mancha discal es algo más grande. La espermateca presenta un grosor uniforme en toda su extensión; el nodulus es muy corto, poco evidente, mientras el ramus es largo y engrosado.

VARIACIÓN: Largo: 3,12 – 3,36 mm, ancho: 1,4 – 1,68 mm. Los ejemplares presentan los caracteres muy estables, existiendo solo una mayor microrreticulación elitral en dos hembras que les da un aspecto opaco. El color de las manchas varía entre el anaranjado claro y el anaranjado oscuro.

MATERIAL TIPO: Holotipo ♂ y Alotipo ♀: Perú, Puno, provincia de Coasa, distrito de Macusani, localidad de Lawalawani, 4200 m, 19L0377774 UTM8487532, 17-IV-2006, col: A. Oróz (UNSAAC). Paratipos: total 13: 4♂ y 9♀: Perú, Puno, provincia de Coasa, distrito de Macusani, localidad de Lawalawani, 4200 m, 19L0377774 UTM8487532, 17-IV-2006, col: A. Oróz (UNSAAC, MNHNS, USNM).

Fig. 16. Localidades típicas de *Eriopsis canrashii*, *E. nobilis* y *E. lawalawani*.

ETIMOLOGÍA: el nombre conmemora la localidad tipo de colecta: Lawalawani en la región Puno, Perú. Su significado en la lengua local es de “pantanosos” en referencia al bofedal aledaño a la laguna donde se colectaron los ejemplares.

DISTRIBUCIÓN: Región Puno.

BIOLOGÍA: los especímenes colectados fueron encontrados en áreas rocosas, asociados a plántulas del género *Muelembeckia*, al borde de fragmentos de bosque de *Polylepis* (Queuña o Quewiña) en los alrededores de la laguna Lawalawani. La época de la captura corresponde al final de la temporada de lluvias en el altiplano y en toda la sierra del Perú, esta época se caracteriza además por las bajas temperaturas (friaje) que se extienden hasta noviembre-diciembre; pese a esta situación los ejemplares capturados presentaban gran actividad aunque no se pudieron detectar huevos o ejemplares al estado larval ni tampoco una fuente de alimento aparente. La zona de colecta no presentaba indicios de la presencia de terrenos de cultivo actuales, pasados o en descanso.

Eriopsis nobilis Mader 1958

Fig. 3, 5, 8, 11, 14, 16.

Eriopsis nobilis Mader 1958, pag. 181, Hofmann, 1970, pag. 112.

DIAGNOSIS: La especie se distingue de inmediato de cualquier otra *Eriopsis* del Perú por su patrón de franjas elitrales longitudinales negras sobre fondo amarillo. Solamente la especie *Eriopsis heliophila* Mulsant, descrita para Ecuador, presenta un patrón similar según su descripción.

REDESCRIPCIÓN: largo total: 4,25 mm, largo pronoto: 1,05 mm, ancho pronoto: 1,6, largo del élitro: 3,1 mm, ancho élitro: 2,25 mm.

Morfología externa: Macho: tiene la forma alargada y oval, más ancha en el tercio posterior. El cuerpo es de coloración general negra con un patrón de manchas de color crema, los élitros son claros con franjas negras. La superficie es glabra y brillante y con microrreticulación poco aparente, excepto sobre los élitros donde es brillante. La cabeza

es negra excepto en la parte superior del clipeo que es de un amarillo muy intenso. Las piezas bucales y antenas son de coloración amarillas a marrones. El pronoto es negro y presenta las manchas anterior y posterior pequeñas y casi redondeadas, los bordes laterales son claros y estrechos. El escutelo es negro, pequeño y triangular. Los élitros son de color amarillo anaranjado, presentando cada uno el borde sutural negro hasta el ápice el que se presenta regular y solo se ensancha un poco antes del ápice, angostándose y desapareciendo antes de este. La segunda franja negra se inicia en punta cerca del ángulo humeral, luego se dirige hacia atrás en forma oblicua dirigiéndose hacia el ápice, pero a los dos tercios del largo del élitro hace un brusco ángulo hacia el borde exterior, da una curva semicircular siguiendo la dirección de la curvatura del élitro y va a unirse a la franja sutural un poco antes del ápice. El lado inferior y las patas son negras, excepto en las epipleuras y los hipómeros que son de color crema. Los mesepímeros, el tercio inferior del metepisterno y los metepímeros son de un crema casi blanco. El cuerpo es glabro con escasa pilosidad, excepto algunas setas y pubescencia ligera en las antenas. La superficie ventral del cuerpo, incluyendo las tibias, presenta una pubescencia corta, fina y uniforme, de color gris casi blanco. La puntuación de la cabeza es fuerte y profunda, algo irregular, con puntos separados por aproximadamente dos diámetros, siendo más densa hacia los costados. La puntuación del protórax es notoriamente más fina que la de la cabeza, con los puntos, separados por aproximadamente tres diámetros. Los élitros presentan la puntuación de tamaño apenas mayor que la del protórax, poco profunda y separada por cuatro diámetros o más. La microrreticulación en la cabeza y protórax está bastante borrada, lo que los hace verse brillantes, no así en los élitros donde es fuerte y se ven algo opacos. El abdomen tiene una puntuación pero profunda con puntos separados por tres diámetros y presenta una microrreticulación bastante fuerte la cual deja libre solo el borde posterior que es liso y brillante. El quinto esternito abdominal tiene el margen posterior casi recto, mientras el sexto tiene una profunda escotadura triangular al centro.

Genitalia: El tegmen tiene un largo total 0,95 mm. La pieza basal es más larga que ancha, de 0,35 mm de largo por 0,225 de ancho. El lóbulo medio tiene un largo de 0,67 mm. y un ancho de 0,25 mm. Es oblongo, de lados paralelos en el primer tercio, luego convergentes y terminado en punta y algo cóncavos en la mitad distal. Los parámetros son un quinto más largos que el lóbulo medio y están uniformemente engrosados en toda su extensión siendo fuertemente curvados hacia el ápice. El sifón tiene una longitud de 3 mm, con la cápsula sifonal que presenta el brazo externo dirigido hacia atrás, largo, grueso y terminado en forma cuadrangular. El margen basal es cóncavo y amplio. El brazo interno es largo y moderadamente grueso, perpendicular al sifón y con una proyección perpendicular terminada en punta.

HEMERA: largo total: 5 mm, ancho 2,8 mm. De apariencia similar al macho, pero con forma algo más maciza y tamaño en promedio algo mayor. Las manchas pronotales anterior y posterior más grandes y tan anchas como la banda sutural. La banda elitral clara es más gruesa que en los machos y la unión de las bandas negras ocurre más atrás que en éstos dando la apariencia de una banda clara más larga. La espermoteca está fuertemente curvada, engrosada en la mitad distal y angostándose abruptamente hacia el ápice que es aguzado. El nodulus y el ramus son paralelos y muy cortos.

VARIACIÓN: Largo: 4,2-5,7 mm, ancho: 2,6-3,0 mm. La forma puede ser más paralela o algo oblonga. Las bandas elitrales pueden ser más o menos anchas. En algunos ejemplares la banda elitral negra lateral se une a la franja sutural justo a los dos tercios del élitro, donde se curva, dejando un círculo de color claro enmarcado con un anillo negro.

MATERIAL EXAMINADO: Perú: 11 ♂ y 2 ♀, Ancash, provincia de Bolognesi, distrito de Huasta, localidad de Jupaymarca, 4.122 msnm, 18L0276668 UTM 8891512, colectores Bustamante A. & Oróz A.; 10-V-2005 (UNSAAC). 3 ♂♂; Ancash, provincia de Bolognesi, distrito de Aquia, localidad de Pachapaqui, 4.066 msnm, 18L0271278 UTM8900844, colectores Bustamante A. & Oróz A., 29-IV-2005. (UNSAAC) 1 ♂: Perú, Ancash, provincia de Huari, distrito de San Marcos, localidad de Puhun, 4.066 m, 09° 35' 15" S, 77° 06' 57" O, colectores Bustamante A. & Oróz A., 26-III-2005 (UNSAAC). 6 ♂♀ Cumpemayo, Cajamarca, 02-V-2004, 3.400 msnm. leg. M. Diéguez. (CGG, CMD, USNM, MNHNS. 4 ♂♀ Cajamarca, 13-VIII-1985, leg. Luís Nemotto. 2 ♂♀ Cajamarca, 04-XI-1981, leg. G. Sánchez. 1 Cajamarca, 2-X-1983, leg. Ceballos. 1 Cajamarca, XII-1968, leg. S. Cabrera. 1 Porcón Alto [Cajamarca], 25-VIII-95, D. Rivera.

LOCALIDAD TÍPICA: Perú, Ancash.

DISTRIBUCIÓN: Perú, regiones de Ancash y Cajamarca, se puede presumir que se encuentre al menos en La Libertad, intermedia geográficamente. Altitud entre los 3400 y los 4122 metros.

BIOLOGÍA: Los ejemplares de las localidades de Pachapaqui y Puhun se colectaron cerca de campos de papa (campos en "descanso" por rotación en el caso de Puhun). En el caso

de Jupaymarca, en medio de un amplio bofedal usado como zona de pastoreo en la época de secas o estío, los ejemplares se hallaban bajo la vegetación circundante a construcciones abandonadas del lugar. Esta vegetación estaba constituida principalmente por Poaceas en donde se alimentaban de pulgones del musgo presente bajo la vegetación herbácea.

Los ejemplares de las tres localidades se hallaron presentando todos sus estados de desarrollo (huevos, larvas I-IV, pupas y adultos). En las localidades de Pachapaqui y Jupaymarca *Eriopis* vivía en simpatria con otro coccinélido, *Cycloneda ancoralis* (Mulsant), que realizaba su ciclo biológico bajo las mismas condiciones.

COMENTARIOS: La especie fue identificada en base a ejemplares de la localidad típica que corresponden a la descripción del autor, no habiendo ninguna otra especie con características similares en la zona. La especie también corresponde bastante bien a la descripción de *E. heliophila* Mulsant, descrita de Ecuador. Una vez que se pueda examinar ejemplares provenientes de ese país, se podrá establecer si se trata de dos especies diferentes o *E. nobilis* deberá ser pasada a sinonimia.

Agradecimientos

A la Asociación Ecosistemas Andinos ECOAN por el apoyo recibido en la realización del presente trabajo. A la Dra. Natalia Vandenberg del Museo Smithsonian de Historia Natural de Washington, por el envío de material de ese museo y su aporte en identificar a *Eriopis magroensis*. Al Sr. Manuel Diéguez de Santiago, Chile, por facilitar materiales colectados por él en Perú, al Sr. Mario Elgueta, por clarificar aspectos formales respecto a los nombres de las nuevas especies.

Referencias Bibliográficas

- BUSTAMANTE, A. 2006. *Eriopis sebastiani*, nueva especie del género *Eriopis* Mulsant 1850 (Coleoptera: Coccinellidae). *Boln. S.E.A.*, **37**: 103-104.
- EIZAGUIRRE, S. 2004. Nueva especie del Género *Eriopis* (Coleoptera: Coccinellidae). *Boln. S.E.A.*, **35**: 47-49.
- GORDON, R.D. 1999. South American Coccinellinae (Coleoptera) Part VI: A Systematic revision of the South American Diomini, new Tribe (Scymninae). *Annales Zoologici (Warszawa)*, **49** (Supplement 1):1-219
- HOFMANN, W. 1970. Die Gattung *Eriopis* Mulsant (Col. Coccinellidae). *Mitteilungen der Munchner Entomologischen Gesellschaft (e.v.)*, **60**: 102-116.
- KOVÁR, I. 1973. Taxonomy and Morphology of Adults, in Hodek, I. Ed. *Biology of Coccinellidae*. Academia, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague. Czechoslovak. 592 pp.
- MADER, L. 1958. Neue Coccinelliden. *Ent. Arb. Museum G. Frey, B.*, **9**, Heft 1, p. 181.
- MULSANT, E. 1850. *Species de Coléoptères Trimères Securipalpes*, Paris, Lyon, 1104 pp.
- STEYSKAL, G. C., W. L. MURPHY & E. M. HOOVER 1986. *Insects and Mites: techniques for collection and preservation*. U. S. Department of Agriculture. Miscellaneous Publication No. 1443, 103 pp.
- STURM, J. 1826. *Catalog meiner Insecten Sammlung Erster Theil Kafer*, 207 pp. 4 pls. Nurnberg.

INDICE

● Artículo; ♦ Nota breve; ■ Sección

- Editorial: Que treinta años nada son. A. Melic: 1
- Nueva web de la S.E.A. A. Melic, J. Miñano & D. Melic: 2-3
- En portada: "La importancia de llamarse Ernesto" o la elección de un nombre científico acertado: *Gollumjapyx smeagol* Sendra & Ortuño, 2006 (Diplura: Arthropoda). A. Sendra & V. M. Ortuño: 4-5
- Contribution to the knowledge of the Agriotini of China. Genera *Agriotes* Eschscholtz, *Ectinus* Eschscholtz, *Tinecus* Fleutiaux and *Rainerus* gen. n. (Coleoptera, Elateridae, Agriotini). G. Platia: 7-42
- New faunistic records of Agromyzidae (Diptera) from Andorra including descriptions of three new species. M. Černý: 43-51
- Dos nuevas especies venezolanas del grupo *Tityus clathratus* y notas sobre *Tityus ramirezi* Esquivel de Verde, 1968 (Scorpiones: Buthidae). F. J. M. Rojas-Runjaic & L. F. de Armas: 53-66
- Revisión y descripción de algunas especies de *Eriopis* (Coleoptera: Coccinellidae) del Perú. A.A. Bustamante Navarrete, G. González Fuentes & A. J. Oroz Ramos: 67-72
- New data on the *Uranothauma* from Angola, with description of a new species (Lepidoptera: Lycaenidae: Polyommatainae). A. Bivar de Sousa & L. F. Mendes: 73-76
- Descripción de dos nuevas especies de *Strophosoma* (*Neliocarus*) de Álava y Navarra (Norte de la Península Ibérica) (Coleoptera: Curculionidae). I. Ugarte San Vicente & F. Salgueira Cerezo: 77-81
- A new *Macrocheilus* Hope, 1838 from Yemen (Coleoptera, Carabidae). R. F.F.L. Felix & J. Muilwijk: 83-86
- Una nueva especie de *Lepidocyrtus* Bourlet, 1839 (Collembola: Entomobryidae) de Gerona, España. J. I. Arbea & E. Ariza: 87-89
- Un nuevo *Metholcus* Jacquelin du Val, 1860 de Canarias (España) (Coleoptera: Anobiidae: Xyletininae). P. Bercedo, R. García Bece-rra & L. Arnáiz: 91-93
- *Phenacephorus latifemur*: una nueva especie de la tribu Lonchodini de la isla de Borneo (Phasmatodea, Diapheromeridae, Lonchodinae). J. Tamayo Lorenzo: 95-99
- Revisión de los coleópteros coccinélidos de las islas Canarias (Coleoptera: Coccinellidae). S. Eizaguirre: 101-118
- Los «Hydradephaga» (Coleoptera: Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae) de la Península Ibérica e Islas Baleares de las colecciones J. Fresneda y H. Fery. H. Fery & J. Fresneda: 119-171
- Description du mâle de *Sphingonotus Iluciapomaresi* (Default, 2005), (Orthoptera, Acrididae, Oedipodinae, Sphingonotini). B. Default: 173-178
- Composición biogeográfica de la fauna de libélulas (Odonata) de la Península Ibérica, con especial referencia a la aragonesa. A. Torralba Burrial & F. J. Ocharan: 179-188
- Comportamiento reproductor y ciclo biológico de *Aphodius conjugatus* (Panzer, 1795) (Coleoptera, Aphodiidae). J. Romero-Samper & F. Martín-Piera†: 189-192

- Parthenogenesis in *Hottentotta caboverdensis* Lourenço & Ythier, 2006 (Scorpiones, Buthidae) from the Cape Verde islands.
W. R. Lourenço, E. Ythier & J. L. Cloudsley-Thompson: 193-196
- Algunos dípteros capturados en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería, España) (Insecta, Diptera). M. Carles-Tolrá & A. Aguirre-Segura: 197-202
- Contribución al catálogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de la Península Ibérica, Islas Baleares e islas atlánticas. A. del Saz Fucho: 203-208
- Novos dados sobre os Lepidópteros diurnos (Lepidoptera: Hesperioidea e Papilionoidea) da Guiné-Bissau. I. Introdução e HesperIIDae.
L.F. Mendes, A. Bivar-de-Sousa & S. Consciência: 209-221
- Novos dados sobre os lepidópteros diurnos (Lepidoptera: Hesperioidea e Papilionoidea) da Guiné-Bissau. II. Papilionidae e Pieridae.
A. Bivar-de-Sousa, L.F. Mendes & S. Consciência: 223-236
- Artrópodos saproxílicos forestales en los parques naturales de Aralar y Aizkorri (Guipúzcoa, España) (Araneae y Coleoptera).
L. Martínez De Murguía, A. Castro & F. Molino-Olmedo: 237-250
- Synonymy of *Parabroteas montezuma* Penther, 1913 and designation of neotype for *Vaejovis mexicanus* C. L. Koch, 1836 (Scorpiones: Vaejovidae).
V. Fet & M. E. Soleglad: 251-263
- Nuevos datos de captura para *Flavipanurgus granadensis* (Warncke, 1987) (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). F. Javier Ortiz-Sánchez & S. Patiny: 265-266
- Comportamiento nidificador y ciclo biológico de *Onthophagus similis* (Scriba, 1790) (Coleoptera, Scarabaeidae). J. Romero-Samper & F. Martín-Piera†: 267-270
- Prey selection of *Perla grandis* (Rambur, 1841) nymphs (Plecoptera: Perlidae) in Borbera stream (NW, Italy). M. Cammarata, S. Fenoglio, M.J. López-Rodríguez, T.Bo & J.M. Tierno de Figueroa: 271-274
- Aportaciones al conocimiento de los efemerópteros (Insecta, Ephemeroptera) y plecópteros (Insecta, Plecoptera) de la cuenca del río Ebro y el valle de Arán (España). J. Oscoz, M. Pardos, P. Tomás & C. Durán: 275-290
- Agallas inducidas por insectos en especies de *Artemisia* (Asteraceae) en España, con especial referencia a la Comunidad de Madrid.
E. Medianero, L.A. Parra, I. Sánchez & J. L. Nieves-Aldrey: 291-302
- New records of *Geraecocormobius sylvarum* (Arachnida, Opiliones, Gonyleptidae), with a remarkable disjunction in northwestern Argentina.
L. E. Acosta, A. B. Kury & M. L. Juárez: 303-306
- *Brachytron pratense* (Müller, 1764) en la Península Ibérica (Odonata, Aeshnidae).
F. J. Ocharan, A. Torralba Burrial & D. Outomuro: 307-312
- Complementos a la taxonomía e historia natural de *Centruroides orizaba* Armas & Martín-Frías, 2003 (Scorpiones: Buthidae).
E. Martín-Frías, L. F. de Armas & J. Paniagua-Solís: 313-319
- ♦ Nota breve: Dos dípteros nuevos para España (Diptera: Tipulidae y Stratiomyidae).
M. Carles-Tolrá: 320
- Las especies de *Bruchidius* Schilsky del grupo *serraticornis*: revisión de la fauna ibero-baleár (Coleoptera: Bruchidae). R. Yus Ramos: 321-333
- ♦ Confirmación de la presencia de *Anthaxia* (Anthaxia) *chaerodry* Szallies, 2001 en la Península Ibérica y algunas notas sobre su biología (Coleoptera: Buprestidae).
J. J. de la Rosa: 334

- Seis nuevos coleópteros (Coleoptera) para fauna de la Península Ibérica.
I. Pérez-Moreno & F. Moreno-Grijalba: 335-336
- Los Geometridae (Lepidoptera) del Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia, España).
J. A. Calle, A.S. Ortiz, R.M. Rubio, F. Ochotorena & J.J. Guerrero: 337-343
- ♦ Utilización de exuvias de *Orthetrum brunneum* (Fonscolombe, 1837) (Odonata: Libellulidae) como lugar de cría por *Sibianor aurocinctus* (Ohlert, 1865) (Araneae: Salticidae). A. Torralba Burrial, V. X. Melero & F. J. Ocharan: 344
- Datos nuevos de miticomíidos para España (Diptera: Mythicomyiidae).
M Carles-Tolrá: 345-346
- Scarabaeoidea (Coleoptera) de la Sierra de Tudía (Badajoz, Extremadura, España): II. Inventario preliminar de especies. J. M. Blanco Villero, J. A. Sáez Bolaño, P. Bahillo de la Puebla & J. I. López-Colón: 347-357
- ♦ Dos lauxánidos nuevos para Andorra (Diptera, Lauxaniidae). M. Carles-Tolrá: 358
- Corología actualizada, biología, ecología y conservación de *Rhagades* (*Wiegelia*) *predotae* (Naufock, 1931) y *Zygaena* (*Zygaena*) *ephialtes roussilloni* Koch, 1940 en Aragón (España) (Lepidoptera: Zygaenidae). E. Murria Beltrán: 359-367
- ♦ Nuevos registros para *Sinopla perpunctatus* Signoret, 1863 (Hemiptera: Acanthosomatidae) en Chile. E. I. Faúndez: 368
- Scorpions of south-west Madagascar. II. The species of *Grosphus* Simon (Scorpiones, Buthidae). W. R. Lourenço, V. Soarimalala & S. M. Goodman: 369-375
- ♦ Nuevos registros de *Zygonyx torridus* (Kirby, 1889) para la Península Ibérica (Odonata, Libellulidae). E. Soler & M. Arlés: 376
- Un nuevo dato de *Ochodaeus inermis* Reitter, 1893 (Coleoptera: Scarabaeoidea: Ochodaeidae): estado actual de su conocimiento. V. M. Ortuño: 377-381
- ♦ Primera cita de *Boyeria irene* (Fonscolombe, 1838) (Odonata: Aeshnidae) en Madrid. J. L. Muddeman: 382
- Nuevos e interesantes cerambícidos (Coleoptera: Cerambycidae) escasamente citados de la Comunidad Autónoma del País Vasco (norte de la Península Ibérica).
I. Ugarte San Vicente & F. Salgueira Cerezo: 383-391
- ♦ Observacion sobre el poder recuperativo de *Uroplectes planimanus* (Karsch 1879) (Scorpiones: Buthidae) de Namibia. J. Ferrer: 392
- Primer registro de *Mastigoproctus giganteus scabrosus* Pocock 1902 (Arachnida: Thelyphonida) para Chiapas, México. K. Zárate-Gálvez & D. Chamé-Vázquez: 393-395
- ♦ Primera cita para Aragón (España) de *Catharia pyrenaealis* (Duponchel, 1843) (Lepidoptera: Pyralidae, Cathariinae). F. J. Gastón Ortiz: 396
- *Crepidophorus mutilatus* (Rosenhauer, 1847), *Aulonothroscus laticollis* (Ribinsky, 1897) e *Isoriphis nigriceps* (Mannerheim, 1823): tres destacables Elateroidea de distribución discontinua, nuevos para la fauna ibérica (Coleoptera: Elateridae, Throscidae, Eucnemidae).
J. I. Recalde Irurzun, I. Pérez-Moreno & A. Fermín San Martín: 397-401
- ♦ Nuevas citas de *Trithemis annulata* (Palisot de Beauvois, 1807) (Odonata: Libellulidae) en Galicia. C. Ayres, I. González, O. Lorenzo & A. Cordero: 402
- Sobre la presencia de *Cheironitis furcifer* (Rossi, 1792) en el archipiélago balear (Coleoptera, Scarabaeidae). J. Romero-Samper & F. Bajet: 403-405

♦ Primera cita de *Oedemera* (*Oncomera*) *femoralis* Olivier, 1803 (Coleoptera, Oedemeridae) para Galicia (NO de la Península Ibérica). R. Pino & J. J. Pino: 406

• Cleroidea de la Sierra de Tudía (Badajoz, Extremadura, España). I: Familias Cleridae Latreille, 1802, Prionoceridae Lacordaire, 1857 y Malachiidae Fleming, 1821 (Coleoptera, Cleroidea). J. Sáez Bolaño, J. M. Blanco Villero, P. Bahillo de la Puebla & J. I. López-Colón: 407-412

• Development of *Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy (Diptera, Calliphoridae) under starvation conditions. J. Moneo Pellitero & M.I. Saloña Bordas: 413-417

♦ Presencia de *Buprestis* (*Yamina*) *sanguinea* Fabricius, 1798 en la Comunidad Valenciana (Coleoptera: Buprestidae). M. Á. Ibáñez Orrico: 418

PHORON:

• El picudo negro de la pita o agave, o max del henequén, *Scypho-phorus acupunctatus* Gyllenhal, 1838 (Coleoptera: Dryophthoridae): primera cita para la Península Ibérica. J. M Riba i Flinch & M. Á. Alonso Zarazaga: 419-422

• *Caryedon acaciae* (Gyllenhal, 1833), nueva cita para la Península Ibérica y Europa (Coleoptera: Bruchidae). Descripción de los estadios pre-imaginales y del adulto. R. Yus Ramos & P. Coello García: 423-436

• First record of *Harmonia axyridis* (Coleoptera: Coccinellidae) from the Iberian Peninsula. A. Goldarazena & D. Calvo: 437-439

♦ *Papilio demoleus* Linnaeus, 1758 en Cuba (Lepidoptera: Papilionidae). R. Núñez Aguila: 440

• Corología de los Phoracanthini (Coleoptera: Cerambycidae) en la provincia de Huelva (Andalucía, suroeste de España). J. J. López-Pérez: 441-443

Notas breves:

♦ *Phoracantha semipunctata* (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) en Cuba. Primer registro en el Caribe Insular, Centroamérica. H. Grillo Ravelo & J. L. Fernández-Triana: 444

♦ First records of the endangered spider *Macrothele calpeiana* (Walckenaer, 1805) (Hexathelidae) in Portugal. A. Jiménez-Valverde, T. García-Díez & S. Bogaerts 445-446

♦ New finding of the threatened *Apteromantis aptera* (Fonte, 1893) in Portugal (Mantodea). M. Boieiro, P. Martins da Silva, I. de Faria e Silva, C. A. S. Aguiar & A. R. M. Serrano: 447-448

♦ Redescubrimiento de *Apteromantis aptera* (Fonte, 1894) (Dictyoptera, Mantidae) en la provincia de Córdoba (sur de España). F. J. Cano Villegas & E. Zafra de la Haza: 449-450

♦ Nuevas citas de *Zygaena ignifera* Korb, 1897 de la provincia de Castellón. S. Montagud, J. A. García-Alamá, A. Engra & M. Á. Engra: 451-452

♦ Sobre la captura de *Anthaxia chaerodryis* Szallies, 2001 en el Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real, España) (Coleoptera: Buprestidae). L. Arnáiz Ruiz & P. Bercedo Páramo: 452

♦ Aportación al conocimiento de los plecópteros euholognatos (Plecoptera: Euholognatha) de la Sierra de Las Villas (Jaén, España). G. González-Jurado: 453-454

♦ Ampliación del ámbito geográfico conocido de *Mexobisium armasi* Muchmore 1980 y *M. sierramaestrae* Muchmore 1980 en Cuba (Pseudoscorpiones: Bochicidae). R. Barba Díaz: 455-456

- ◆ *Chonocephalus heymonsi* Stobbe: género y especie nuevos para Europa continental (Diptera: Phoridae). M. Carles-Tolrá: 456
- ◆ Nuevos datos sobre la distribución de *Tropidodynerus fertoni* (Dusmet 1925) (Hymenoptera: Vespoidea: Eumeninae). L. Castro: 457-458
- ◆ Primera observación del comportamiento de gregarismo en el ricinuleido *Cryptocellus narino* Platnick & Paz 1979 (Arachnida: Ricinulei: Ricinoididae). L. F. García H: 458
- ◆ Presencia de *Macrosiagon ferruginea* (Fabricius, 1775) (Coleoptera, Ripiphoridae) en la Ciudad Autónoma de Ceuta (Norte de África). J. L. Ruiz: 459-460
- ◆ Miscellaneous dragonfly (Odonata) records from Extremadura, including the first record of *Anax ephippiger* (Burmeister, 1839). J. L. Muddeman: 461-462
- ◆ Aportes a la ecología trófica de los adultos de la familia Bombyliidae (Diptera) en Cuba. D. Lambert Garcés, S. Ilse Suárez Terán & G. Garcés González: 463-464
- ◆ Estudio de los cicindélidos de la Isla de Saltés, Parque Natural Marismas del Odiel, Huelva (Andalucía), Suroeste Ibérico (Coleoptera: Cicindelidae). J. J. López-Pérez: 465-467
- ◆ Odonatos del río Borosa (Jaén, sur de España) (Odonata). F. J. Cano Villegas: 468-470
- ◆ Confirmación de presencia de *Pseudolucanus barbarossa* (Fabricius, 1801) en Huelva (suroeste peninsular, Andalucía) (Coleoptera, Lucanidae). J. J. López-Pérez: 470
- ◆ Primera cita de *Cordulia aenea* Leach 1815 (Odonata: Corduliidae) para España. M. Lockwood, E. Soler i Monzó & P. Müller: 471-472
- ◆ Treinta años de *Lemonia dumi* (Linnaeus, 1761) en la Península Ibérica (1976 - 2006) (Lepidoptera: Lemoniidae). S. Requejo: 473-475
- **Precursores 16:**
Marcello Malpighi (1628-1694) primer gran anatomista de insectos.
X. Bellés: 476
- **Entomología Aplicada:** Susceptibilidad de huevos de *Latrodectus geometricus* Koch (Araneae, Theridiidae) a dos piretroides en condiciones de laboratorio.
D. Flores, F. Murúa & J. C. Acosta: 477-479
- **Acuse de recibo:**
Réplica de la S.A.E.: 480
Conciencia ecológico-entomológica.
P.C. Rodríguez: 481-482
A propósito de dos noticias aracnológicas y de la vigencia de la mitología entomológica.
A. Melic: 483-484
- **Etnoentomología:**
 - Percepción y conocimiento de los insectos: un estudio de caso con los niños de educación primaria en dos zonas urbanas de Iztapalapa, Distrito Federal, México.
B. Gabriela Rodríguez López, E. M. Costa Neto & G. C. Santos Baptista: 485-493
- **Genera Insectorum.**
A. Melic: 494-496
- **Sobre los artrópodos en el Grafiti ibérico.**
V.J. Monserrat & J. Aguilar: 497-509
- **Noticias S.E.A.:** 510-512
- **Biblioteca entomológica.**

E. Murria, J.I. López Colón, A. Melic & E. H. Fernández-Vidal: 513-516

■ Diez reseñas entomológicas y una addenda.

A. Melic: 517-529

■ Nuevos táxones descritos en el BoIn SEA 41: 530

■ Normas de publicación: 531

■ Suscripción/Asociación SEA: 532